

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

Методы обучения письму

MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA

Urganch davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, yozuvga o‘rgatish uslublari: namunaga qarab yozish, ko‘chirib yozish, genetek usul kabi bir qancha yozuvga o‘rgatish uslublari haqida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Harf, sanoq-ohang usuli, genetik usul, chiroyli yozuv.

Аннотация: В этой статье обсуждаются несколько методов обучения письму, такие как образцовое письмо, копирование письма и генетический метод.

Ключевые слова: Письмо, цифро-тоновый метод, генетический метод, красивое письмо.

Abstract: In this article, several writing teaching methods such as model writing, copying writing, and genetic method are discussed.

Key words: Letter, number-tone method, genetic method, beautiful writing.

Методы обучения письму:

1. Написание по образцу

Один из самых важных способов научить хорошему письму — моделировать и писать форму букв. Образец каждой буквы учитель должен

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

показать на доске, привлекая внимание всех учащихся, или записав (красной ручкой) в тетради ученика. Задача учащегося правильно отразить заученные формы (буквы, слоги, слова) в своих тетрадях.

Каждая буква, написанная на доске, должна быть хорошо видна всем учащимся, если некоторые учащиеся не смогли ее увидеть, ее следует показать еще раз. Особенно важно показывать новую букву или их соединение, повторяя ее снова и снова во времени.

Соединение каждой буквы или букв учителем, путем объяснения устно или на доске, куда следует поставить руку, где движение руки требуется повернуть и где это движение необходимо остановить, как высоко и низко буквы и т. д. объясняются в инструкциях.

Позже учащиеся объясняют написание той или иной буквы так, как объяснил учитель.

2. Скопируйте и напишите по образцу

В методе списывания и записи по образцу учащиеся копируют и записывают форму гуслей по образцу в книгу «Хуснихат» или «Язув дафтари».

Списывать и писать по образцу сложнее, чем писать поверх готовых букв, и учитель должен хорошо знать, когда использовать и то, и другое.

Упражнение путем перемещения руки по буквам, представленным готовыми точками, является произвольным процессом, и учащиеся легко

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

справляются с этой задачей. Например, заглавная буква О практикуется следующим образом:

Каждый пример, записанный учителем в тетрадях учащихся, должен быть написан красиво и четко.

Написание по примеру, приведенному в учебнике «Хуснихат», экономит время учителя и создает возможность для продуктивной работы. Для этого у каждого школьника должен быть учебник.

3. (генетический) метод анализа формы букв.

Это метод изучения анализа письма и его (элементных) элементов, который может быть реализован по-разному.

Учащиеся учат анализировать буквы, разделяя их на элементы, из скольких элементов состоит каждая буква, какую форму имеет каждый элемент и как эти элементы выглядят при соединении с другими буквами. А вот алфавит упрощенных букв рекомендует писать многие буквы целиком, не разделяя их на элементы. Например, строчные буквы б и ф пишутся целиком, не разделяясь на элементы.

Некоторые буквы состоят из нескольких элементов, которые пишутся как единое целое, но учитель может только напомнить, из скольких элементов оно состоит. Например, первый элемент строчных букв п и т имеет одинаковую форму, но строчная буква п имеет одну маленькую палочку с петлей, а строчная буква т имеет две изогнутые палочки.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Здесь только учитель упоминает, из скольких элементов состоят буквы, и при написании этих букв необходимо писать их, не останавливая движения руки.

4. Тоновый метод

При использовании метода счета-тона учитель объясняет букву и ее элементы, считая их. Этот метод можно широко использовать, особенно в период обучения грамоте.

Преимущество цифротонного метода состоит в том, что, во-первых, он обеспечивает ровное написание букв и не допускает выпадения буквенных элементов; во-вторых, побуждает учащихся, которые пишут медленно, писать быстро и наравне со всеми учениками в классе; в-третьих, приучает учащихся к четкому и смелому выполнению действий; в-четвертых, помогает оживить урок в классе.

Но не рекомендуется использовать этот метод на протяжении всего урока, так как ученики могут устать и снизить качество письма.

При использовании цифро-тонового метода основной элемент букв считается как «один», «два», «три», а вспомогательный соединительный элемент соединяется как «и».

Например, написание строчной буквы *m* можно практиковать следующим образом.

При использовании цифро-тонового метода буквы или элементы

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

сначала записываются без цифры, а затем с цифрой.

Также при записи этим методом показано, что сначала пишется медленно, а потом быстрее.

Метод числовых тонов также можно использовать для записи слогов, слов и предложений.

5. Способ написания букв на одной высоте.

Начиная с 3-й четверти 2-го класса учащиеся начинают писать в однострочной тетради. В этот период необходимо писать буквы на одной высоте (маленькие буквы 3 мм, прописные 6-7 мм). Учащийся, ранее научившийся писать в тетради в две строки, с трудом пишет в большой тетради, а его почерк начинает портиться. В этот период необходимо писать буквы на одной высоте, то есть высота строчных букв 3 мм, а высота прописных 6 мм. Потому что нет контрольных линий, определяющих высоту букв в тетрадь однострочная, требуется писать строчные буквы, а две трети прописные:

iii iii iii iii iii iii

Запись в однострочную тетрадь - очень сложный процесс, поэтому учитель должен контролировать письменные упражнения учащихся в начальный период.

6. Работа над ошибками

Цель использования этого метода – научить каждого ученика

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

находить свою ошибку и исправлять ее.

Учащихся просят проверить, правильные или неправильные буквы в их написании, наклонные, высокие или низкие. Ученики по очереди рассказывают о допущенных ими ошибках, некоторым ученикам помогает учитель.

Кроме того, учащиеся могут исправить свои ошибки, сравнив их с примером, приведенным в тетради или книге «Хуснихат».

Учитель анализирует повторяющиеся ошибки многих учеников на доске и показывает, как их исправить.

Обучение учащихся технике красивого письма

Организация письменных упражнений в первом классе несколько сложна, она делится на несколько периодов и включает в себя несколько разных заданий. По указанию учителя дети смотрят на буквы и слова, написанные на доске, анализируют слова и слоги, закрашивают буквы, изображенные точками.

Прежде чем учить студентов писать, необходимо объяснить правила правильного сидения. При этом учитель должен на протяжении всего урока напоминать учащимся о правилах правильного сидения.

В первую очередь от учителя зависит привить учащимся интерес писать красиво, четко и чисто.

Обучение письму на последнем этапе программы начальной школы

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

направлено на тесную связь обучения чтению с обучением письму. Когда учащиеся знакомятся со звуками и печатными буквами на уроках чтения, их речь развивается путем анализа и синтеза звуков и букв. Такой урок письма также имеет некоторые особенности. Например, если на уроке чтения учащиеся используют готовые печатные буквы из азбуки, на уроке письма эти элементы не появятся. Каждая буква и ее элемент должны быть выполнены учеником самостоятельно по образцу. Соблюдение правильного интервала между буквами и их элементами и равномерное написание в тетради может быть затруднено для ученика, который только учится писать.

Таким образом, обучение письму в этом классе требует знания следующих понятий. Например, «высокий-низкий», «такой же», «широкий-узкий», «ближний-дальний», «вверх», «равный», «неравное расстояние», «прямой-наклонный», «левый-правый» и т. д. скоро.

7. Копирование

Этот метод можно использовать для учащихся, которые не могут правильно представить форму букв, которые при письме опускаются ниже или уходят за строчки тетради.

Например, если ученик сделает ошибку в написании буквы Б, учитель пометит их точками и запишет в тетрадь карандашом, а ученик обведет это тушью. Этот прием формирует у школьника представление об этой букве более широко.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

В некоторых случаях можно оставлять больше места между буквами, обозначенными точками, и организовывать между ними самостоятельные упражнения. Только тогда у читателя будет полное представление о написании этого письма.

Некоторые преподаватели также используют тонкую китайскую бумагу (кальку) на ранних этапах обучения каллиграфии, чтобы дать учащимся другое представление о букве и ее элементах.

Такие упражнения только помогают развить движение рук. Дети, которые долго пишут таким образом, с трудом пишут форму букв самостоятельно или по образцу. Поэтому метод копирования следует использовать только для обучения один на один.

8. Писать через воображение

Это практикуется путем написания формы букв в воздухе с помощью воображения. Учитель показывает учащимся, как писать буквы или союзы, написанные на доске, показывая движение пера в воздухе, и учащимся разрешается писать в тетради после того, как они создадут воображение. Такие упражнения взрослеют школьников и позволяют им заниматься физическими упражнениями.

Но при использовании этого метода учитель не может проверить, насколько правильными или неправильными являются движения рук всех учащихся в классе одновременно, он может только контролировать

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

нескольких учащихся и давать соответствующие указания.

Копирайтинг и воображаемое письмо являются полезными методами обучения хорошему письму.

Резюме

В заключение, навыки письма более сложны, чем навыки чтения. Поэтому срок обучения азбуке, отведенный для учебных занятий в первом классе, может быть несколько продлен (в книге "Алифбе" на этот срок отводится 20-25 дней). Но в этот период может быть некоторая разница между уроком письма и уроком чтения, это не должно настораживать, так как в это время ученики учатся писать слова и буквы на основе пройденного материала.

Позже уроки чтения и письма продолжают оставаться неразрывно связанными. Подготовительные упражнения даны с учетом некоторых аспектов, актуальных для занятия по письму.

Использованная литература:

1. Абдуллаев Ю., Ёмдошев Ш. «Новая азбука и правописание» Ташкент «Учитель» 2000 г.
2. Абдуллаев К «Алифбе» Ташкент «Учитель»
3. Абдуллаев К., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Обучение грамоте" Ташкент "0 учитель" 1996г.
4. Сафарова Р Назаров К, Ёмдошевс Ш "Алифбе" Ташкент Восток 2005

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

5. Гаффарова Р., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Алифбе" Ташкент
6. Гаффарова Р., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Уроки грамоты 1 класса"
Ташкент 1997г.

